

ASOSIY EKIN SIFATIDA YETISHTIRILGAN MARJUMAK (*FAGOPYRUM ESCULENTUM*) O'SIMLIGINING FOTOSINTEZ SOF MAHSULDORLIGI

Dilnoza Shopulatova Sheraliyevna

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Biologiya fakulteti magistranti, E-mail: shopulatova.dilnoza@mail.ru

Sirojiddin O'roqov Xudoyberdiyevich

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim fakulteti dekani, biologiya fanlari doktori. E-mail: usiroj1981@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada Samarqand viloyati sharoitida yetishtirilgan marjumakni fotosintez sof mahsuldorligining fazalar davomida o'zgarishi keltirilgan. Tadqiqotlar davomida aniqlanishicha, rivojlanish fazalari va ma'danli o'g'it me'yorlari ta'sirida marjumak fotosintezining sof mahsuldorligi o'zgaradi. Marjumak rivojlanishining dastlabki fazalarida (shoxlanish va g'unchalash) fotosintez sof mahsuldorligi yuqori bo'lib, rivojlanishning keyingi fazalarida bu ko'rsatkich kamayib boradi.

Kalit so'zlar. Marjumak, fotosintez, *Fagopyrum esculentum*, Qozon va Krupinka navlari, fotosintez sof mahsuldorligi, fotosintetik potensial, rivojlanish fazalari.

Abstract. This article presents the changes in the net photosynthesis productivity of buckwheat (*Fagopyrum esculentum*) grown in the conditions of Samarkand region during the phases

During the research, it was found that the net productivity of buckwheat photosynthesis changes under the influence of development phases and mineral fertilizer standards.

In the early stages of buckwheat development (branching and budding), the net productivity of photosynthesis is high, and this indicator decreases in the later stages of development. Also, it was determined that the dynamics of the leaf level changes during the development phases. Optimum leaf area of buckwheat is considered to be the main physiological indicator determining its photosynthetic activity, productivity, crop quality, leaf area in the ripening phase of grain is 29.7 thousand m²/ha, photosynthetic potential is equal to 1.95 million m²/ha/day determined to be.

Key words. Buckwheat, photosynthesis, , *Fagopyrum esculentum*, Kazan and Krupinka varieties, photosynthesis net productivity, photosynthetic potential, development phases.

Kirish. Yashil o'simliklarning hayoti uzluksiz ravishda organik moddalar to'plash va tabiatga molekulyar kislorod ajratish bilan xarakterlanadigan fotosintetik faoliyatga bog'liq bo'ladi.

Fotosintez o'simliklarning o'sishi, rivojlanishi va hosildorligi, hosil sifatini belgilovchi muhim jarayonlardan biridir. Shuning uchun ham qishloq xo'jaligi ekinlari uchun qo'llaniladigan barcha chora-tadbirlar o'simlik fotosintetik faoliyatini faollashtirishga qaratiladi.

O'simliklarning barglari eng muhim vegetativ organlaridan biri hisoblanadi va unda fotosintez jarayoni sodir bo'ladi. O'simliklar fotosintetik faoliyatining asosiy ko'rsatkichlaridan biri barglar shakllanish davomiyligi, sathining kattaligini mo'tadilligidadir. O'sish davrida barg sathi mo'tadil bo'lganda, ekinlardan yuqori hosil olish mumkin. Marjumak yetishtirishda navlarning barg sathi va fotosintetik faoliyatiga madanli o'g'itlar, oziqlanish maydoni, ekish usullari va ekish me'yorlarining ta'siri dala tajribalarida o'rganilgan [1]. Olingan ma'lumotlar bo'yicha o'simlik ma'danli o'g'itlar bilan me'yorida ta'minlanganida bo'yining o'sishi 10-12% ga, quruq moddaning hosil bo'lishi 9-10% ga, barg assimilyatsiya yuzasi 40% ga oshganligi aniqlangan [2].

Barglar sathining optimal yuzasi va o'simlikning fotosintetik faoliyati hosildorlikni belgilovchi asosiy fiziologik jarayon bo'lib, barg sathi donning sut pishish fazasida maksimal darajada 29.7 ming m²/ ga , fotosintetik potensial 1.95 mln.m²/kun/ga teng ekanligi aniqlangan [3].

Marjumak navlarida hosildorlikning agrobiologik va ekologik omillarga hamda navlarning fotosintetik faoliyatiga, o'simliklarning ko'chat qalinligi hamda suv bilan ta'minlanishiga bog'liqligi atroflicha o'rganilgan [4].

Fotosintezning sof mahsuldorligi o'simlikning biologik hosil darajasini belgilovchi muhim ko'rsatkichlardan hisoblanadi. Qishloq xo'jalik ekinlarining fotosintetik faoliyatiga agrotexnik usullar sezilarli ta'sir qiladi. Bir qator olimlarning ta'kidlashicha, fotosintez sof mahsuldorliging yuqori bo'lishi, hosildorlikni oshirib, donning sifatini yaxshilashga olib keladi. Marjumakni birinchi o'g'itlashda N₃₀P₆₀K₆₀ kg/ga qo'llanilib, ikkinchi oziqlantirishda N 15-20 kg/ga berilganda, fotosintez sof mahsuldorligi nazoratga nisbatan 14%, don hosildorligi 17% ga oshgan [4].

O‘simliklar bargida uchraydigan pigmentlar fotosintez jarayonida asosiy rol o‘ynaydi. Shu boisdan respublikamizda introduksiya qilinayotgan ko‘pgina o‘simliklarning bargidagi plastid pigmentlari miqdorini navlarning biologik xususiyatlariga bog‘liq holda vegetatsiya davomida o‘zgarib borishi o‘rganilmoqda [5]. Plastid pigmentlarining miqdori o‘simlikdagi fotosintez jadalligini muayyan darajada belgilaydi, ularning o‘shishi, rivojlanishini va hosildorlikni ta‘minlaydi [6].

Ma‘lumki, fotosintez natijasida hosil bo‘lgan organik moddalarning yillik massasi sayyoramiz aholisi uchun zarur bo‘lgan oziq-ovqat miqdorini qoplaydi. Shuning uchun qishloq xo‘jaligi effektivligini oshirishning yo‘llaridan biri barg joylashish strukturasi yaxshi bo‘lgan o‘simlik navlarini yaratish hisoblanadi [7].

Marjumak navlarida hosildorlikning agrobiologik va ekologik omillarga hamda navlarning fotosintetik faoliyatiga, o‘simliklarning ko‘chat qalinligi hamda suv bilan ta‘minlanishiga bog‘liqligi atroflicha o‘rganilgan [8].

Tadqiqot metodologiyasi. Laboratoriya sharoitida urug‘larning unish quvvati va unuvchanligini aniqlash bilan birgalikda, dala sharoitida kichik paykallarda (2 m^2) urug‘larning unuvchanligiga ekish chuqurligining (1 sm dan to 12 sm gacha) ta‘siri tadqiq qilindi.

Tajribalarda quyidagi kuzatishlar, biometrik o‘lchovlar va tahlillar o‘tkazildi:

- barglar sathi N.N.Tret‘yakov [1990] va tarozida tortish usulida, fotosintez sof mahsuldorligi A.A.Nichiporovich va boshqalar [1961] usullarda aniqlandi ;

- barglardagi pigmentlar miqdorini V.F.Gavrilenko, M.YE.Ladigina, L.M.Xandobina [1975] usuli va SF-26 dan foydalanib, Wettstein (1957)ning 96% spirt eritmasida xlorofillar va karotinoidlarning miqdorini hisoblash orqali;

- o‘g‘itlash, ekish muddati, ekish me‘yori va boshqa agrotexnologik tadbirlar O‘zPITI uslublari asosida olib borildi.

- ilmiy tadqiqotlar mobaynida to‘plangan natijalarni statistik qayta ishlash B.A.Dospexov, V.P.Borovikov, I.P.Borovikov; B.J.Azimov, B.B. Azimov tavsiyalariga asosan bajarildi.

Umuman, qo‘llanilgan tadqiqot uslublari ilmiy-tadqiqot jarayonlarida sinalgan va keng qo‘llanilayotgan uslublar hisoblanadi.

Tahlil va natijalar. Marjumak navlarida fotosintez sof mahsuldorligi ko‘rsatkichi navlarning biologik xususiyatlariga bog‘liq holda vegetatsiya davomida o‘zgarib borishi aniqlandi. Olingan natijalarga ko‘ra, rivojlanish fazalari va ma‘danli o‘g‘it me‘yorlari ta‘sirida marjumak fotosintezining sof mahsuldorligi o‘zgaradi. Marjumak rivojlanishining dastlabki fazalarida fotosintez sof mahsuldorligi yuqori bo‘lib,

rivojlanishning keyingi fazalarida bu ko'rsatkich kamayib boradi. Bunday qonuniyat Qozon va Krupinka navida ham kuzatildi.

Biz tadqiqotlarimizda marjumaq rivojlanishining turli fazalarida fotosintez sof mahsuldorligini aniqladik. Tajribada aniqlangan natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Fotosintez sof mahsuldorligi, g/m², kun hisobida

№	Navlar	Aniqlash muddatlari				
		shoxlanish	g'unchalash	gullash	dastlabki don hosil bo'lishi	dastlabki don pishishi
1	Krupinka	14.9	14.3	13.2	10.3	5.4
2	Qozon	14.2	13.8	12.6	10.8	6.4

Olingan natijalarga ko'ra, Fotosintez sof mahsuldorligi Krupinka navida shoxlanish fazasida 14.9 g/m², g'unchalash fazasida 14.3 g/m², gullash fazasida 13.2 g/m², dastlabki donning hosil bo'lishi fazasida 10.3 g/m²ni tashkil qilgan bo'lsa, dastlabki donning pishishi fazasida 5.4 g/m² ni tashkil qildi. Qozon navida bu ko'rsatkichlar rivojlanish fazalariga mos ravishda 14.2g/m², 13.8g/m², 12.6g/m², 10.8g/m², 6.4g/m² ni tashkil qildi.

Umuman, marjumaq navlarining fotosintetik sof mahsuldorligi o'simlikning fazalarida turlicha miqdorda o'zgarib borishi aniqlandi.

Xulosa. Marjumaqning har ikkala navida, ya'ni "Qozon" va "Krupinka" navida ham fotosintez sof mahsuldorligi navlarning biologik xususiyatlariga bog'liq holda vegetatsiya davomida o'zgarib borishi kuzatildi.

Adabiyotlar

1. Jo'rayeva Z.J., Xalilov N.X. Zarafshon vodiysi sharoitida ekish me'yorining grechixa navlari hosildorligiga ta'siri. // O'zbekiston fani: o'tmishi, buguni va kelajagi: Mintaqaviy ilmiy-amaliy konf. Materiallari.-Samarqand, 2001,24-25 may.

2. Khoroshilov A.A., Pavlovskaya N.E., Borodin D.B., Yakovleva I.V. A nanosilicon preparation is superior to a biological preparation and a chemical preparation in activity towards photosynthetic productivity and yield parameters of spring wheat [ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И СТРУКТУРА

УРОЖАЯ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ НАНОКРЕМНИЯ В СРАВНЕНИИ С БИОЛОГИЧЕСКИМ И ХИМИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМИ] (2021) Sel'skokhozyaistvennaya Biologiya, 56 (3), pp. 487-499. 1) <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85109316491&doi=10.15389%2fagrobiology.2021.3.487eng&partner> ID=4DOI: 10.15389/agrobiology.2021.3.487.

3. O'roqov S.X. Marjumak fotosintezining sof mahsuldorligiga azot me'yorlarining ta'siri "O'zbekiston biologiyasi jurnali".-Toshkent,2011.

4. Полехина Н.Н. Сравнительная характеристика содержания флавоноидов гречихи посевной районированных сортов в Орловской области селекции ВНИИ ЗБК // Сборник тезисов и докладов Международной научно-практической студенческой конференции «Химия и жизнь», Новосибирск. - 2011. - С.43-46.

5. Кузнецов В.В., Дмитриева Г.А. Физиология растений.- М.: Абрис, 2011. – 783

6. Kamle M., Mahato D.K., Devi S., Lee K.E., Kang S.G., Kumar P. Fumonisin: Impact on agriculture, food, and human health and their management strategies (2019) Toxins, 11 (6), статья №328, 1) <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85067793484&doi=10.3390%2ftoxins11060328&partner> ID=40&md5=895DOI: 10.3390/toxins11060328

7. Farhadi N., Moghaddam M., Alizadeh Salteh S., Sanati Monfared B. Effect of 5-Aminolevulinic Acid on Phytochemical and Biochemical Traits of Fagopyrum esculentum Under Salinity Stress (2022) Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 22 (3), pp. 3254-3267. 1) <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85130483010&doi=10.1007%2fs42729-022-00883-z&partner> ID=40&md5=895DOI: 10.1007/s42729-022-00883-z

8. Полехина Н.Н. Сравнительная характеристика содержания флавоноидов гречихи посевной районированных сортов в Орловской области селекции ВНИИ ЗБК // Сборник тезисов и докладов Международной научно-практической студенческой конференции «Химия и жизнь», Новосибирск. - 2011. - С.43-46.